

4. Symonov, D., Symonov, Y., & Kutova, I. (2025). Evolutionary reconstruction of stability boundaries of dynamical systems in the parameter space. *Journal of Numerical and Applied Mathematics*, (2), 59-76. <https://doi.org/10.17721/2706-9699.2025.2.05>

Р.О. Кулич,

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

В.С. Михайлов,

Доктор економічних наук, професор та кандидат філософських наук, завідувач кафедри теоретичних дисциплін, Коледж хореографічного мистецтва “Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря”

В.В. Неділько

Старший викладач кафедри теоретичних дисциплін, Коледж хореографічного мистецтва “Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря”

ЦИКЛІЧНІСТЬ ВІЙН І КАТАСТРОФ: СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Циклічність є універсальною та загальною формою руху усіх економічних і соціальних процесів незалежно від того, на яких рівнях економіки та соціуму вони відбуваються. Циклічність присутня також і у динаміці війн та глобальних катастроф різного масштабу і сутності їх настання.

Дослідники відзначають, що війни, на жаль, були притаманні всім людським цивілізаціям, що існували й існують на землі, зазначає С. Корсунський [1, с. 5-7]. За підрахунками фахівців, починаючи 3600 року до н.е. у світі відбулося приблизно 14600 воєн, унаслідок яких загинуло понад 3 мільярди осіб. (Для порівняння, 2022 року кількість населення земної кулі сягнула за 8 мільярдів). Стверджують, що в людській історії було лише 300 років без війн.

Як вважає українська дослідниця В. Подлесна, війни – неминуча компонента цивілізаційного розвитку, в процесі якого відбувається чергування періодів мирного розвитку та періодів активізації воєнного насильства, що постає у формі великомасштабних воєнних конфліктів, від яких залежить форма вирішення протиріч суспільної еволюції. Розгортання воєнно-економічних циклів в історичній ретроспективі та в сучасних умовах зумовлене боротьбою за ресурси, які дозволяють суспільним одиницям або

складним суспільним організаціям – переможцям у боротьбі за воєнно-політичне лідерство, домінувати, сформувавши політико-економічну систему панування-експлуатації, яка дозволяє деякий час цивілізації-гегемону успішно розвиватися. Кожна історична форма політико-економічної системи панування містила передумови наступної війни за регіональне чи глобальне лідерство – глибокі соціально-економічні, політичні, цивілізаційні протиріччя [2].

Не усвідомлюючи, як тісно переплетені війна й людська спільнота – так тісно, що неможливо сказати, ніби одна з них переважає чи спричиняє іншу, ми лишаємо поза увагою важливий аспект нашої історії. Якщо прагнемо зрозуміти світ і те, як ми дійшли до цього історичного етапу, то не можемо ігнорувати війну та її вплив на людство, пише М. Макміллан [3, с. 13].

Загалом, варто також зауважити, що та окремі історичні факти будемо сприймати та інтерпретувати в рамках більш глобальної циклічної парадигми розвитку, якої дотримуються автори даного дослідження.

Так, наприклад, одним із проявів циклічності війн, епідемій, стихійних лих, епідемій тощо є вплив таких кліматичних феноменів, як [Ель-Ніньйо](#) та Ла-Нінья. [Ель-Ніньйо](#) (ісп. El Niño - дитя, хлопчик) та Ла-Нінья (ісп. La Niña - дівча) - характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців.

Ідея про циклічність війн є предметом наукових дискусій протягом багатьох десятиліть. Ранні дослідники, такі як Л.Ф. Річардсон (Richardson, 1960) [4], у своїх працях намагалися кількісно оцінити частоту та масштаби конфліктів, заклавши основи для математичного моделювання міжнародних відносин. М. Кондратьєв (Kondratieff, 1926) [5] розробив концепцію «довгих хвиль» економічної кон'юнктури, яка згодом була адаптована для пояснення циклів у світовій політиці та конфліктності. Й. Шумпетер (Schumpeter, 1939) [6] пов'язав ці цикли з інноваційними процесами, що також має опосередкований вплив на геополітичні зміни. Дослідження К. Райта (Wright, 1942) [7] про причинність воєн та П. Сорокіна (Sorokin, 1937) [8] про соціальну та культурну динаміку, включно з періодами війн, є фундаментальними для розуміння історичної циклічності.

Сучасні дослідження, що використовують об'ємні бази даних (наприклад, вже згадані Uppsala Conflict Data Program (UCDP) та Correlates of War (COW) Project) [9, 10], дозволяють проводити більш ґрунтовні емпіричні перевірки гіпотез про періодичність збройних протистоянь. Деякі праці вказують на наявність довгострокових циклів, пов'язаних з гегемонічними зсувами або технологічними хвилями, що можуть тривати десятиліттями або навіть століттями (Gilpin, 1981; Modelski, 1987) [11, 12]. Наприклад, дослідження в рамках світ-системного підходу часто виявляють циклічність у масштабах «довгих хвиль» глобального лідерства та відповідних періодів системних війн. Проте, практична ідентифікація таких циклів у реальних даних є складним завданням, оскільки ряди динаміки конфліктів характеризуються високою

мінливістю, наявністю значної кількості «нульових» значень та екстремальних викидів (сплесків жертв під час світових війн). Це створює виклики для застосування традиційних методів аналізу динамічних рядів, розроблених переважно для більш стабільних економічних даних [13].

Для аналізу циклічності війн і глобальних катастроф, представлених у даному дослідженні через показник історичних оцінкових даних «Загальні людські втрати від війн та катастроф, млн. ос.» за період з 1400 по 2022 рік [14, 15 та ін.], буде застосовано комплекс методів, що враховують специфіку даних:

1. Візуальний аналіз ряду динаміки: Первинне графічне відображення динаміки людських втрат дозволяє попередньо оцінити наявність трендів, рівнів варіабельності та очевидних сплесків.

2. Згладжування ряду динаміки: З метою зменшення впливу короткострокових флуктуацій та виявлення більш стійких довгострокових патернів, буде застосовано ковзні середні з різними періодами згладжування. Цей підхід дозволяє перетворити «подієвий» ряд на більш згладжену функцію, що може краще відображати базову динаміку.

3. Автокореляційний аналіз (ACF та PACF): Незважаючи на потенційні обмеження для «шумних» даних, аналіз автокореляційної (ACF) та часткової автокореляційної (PACF) функцій згладженого ряду також буде використаний для підтвердження виявлених циклів та ідентифікації відповідних лагів.

4. Спектральний аналіз: Це один із інструментів для виявлення прихованої періодичності у динамічних рядах. Спектральний аналіз перетворює динамічний ряд у частотну область, що дозволяє ідентифікувати домінуючі частоти (а отже, і періоди) коливань. На відміну від автокореляційного аналізу, який може бути спотворений наявністю сильних трендів або одиничних сплесків, спектральний аналіз ефективніше виявляє циклічність навіть у нерегулярних даних. Його застосування дозволить об'єктивно визначити довжину циклів у динаміці людських втрат від війн.

Практичне застосування цих методів дозволить не лише відповісти на питання про наявність циклічності у динаміці збройних конфліктів на тривалому історичному проміжку, але й кількісно визначити параметри цих циклів, що є фундаментальним кроком для подальшого аналізу причинно-наслідкових зв'язків з соціально-економічними факторами.

Наприклад, спектральний аналіз підтверджує наявність чітко виражених циклічних компонентів у динаміці людських втрат від війн після їх логарифмування та диференціювання. Найбільш значущі цикли виявлені з періодами приблизно 10 років та 5 років, що вказує на регулярні повторювані закономірності у зміні масштабу конфліктів та катастроф у глобальному масштабі. Наявність коротших циклів також свідчить про багатоманітну періодичну структуру даних.

Основні циклічні компоненти ряду RLN_Victims_Diff_1

Домінуючі частоти (приблизно)	Відповідний період (роки)
0,05	10
0,1	5
0,2	2,5
0,3	1,67
0,4	1,25
0,45	1,11

Табл. 1 узагальнює результати спектрального аналізу, представляючи домінуючі частоти та відповідні їм періоди, що були ідентифіковані на відповідній періодограмі. Ці значення вказують на найбільш суттєві циклічні коливання в динаміці логарифмованого та диференційованого ряду людських втрат. Наявність кількох домінуючих періодів свідчить про багатокомпонентний характер циклічності, що може бути пов'язано з різними причинами та механізмами, які формують періодичні коливання у масштабах війн та катастроф.

На рис. 1 наведено спектральна щільність перетвореного ряду RLN_Victims_Diff_1 за періодами.

У динаміці людських втрат від війн та катастроф є циклічність, але вона проявляється після певних математичних перетворень даних і має полікомпонентний характер, а не одну домінуючу циклічну хвилю. Циклічність проявляється у перетвореному (стаціонарному) ряді: для того, щоб виявити справжню циклічність, було проведено логарифмування та диференціювання ряду. Згідно з табл. 1 наведені значення циклів роблять найбільший внесок у варіативність стаціонарного ряду, що вказує на їхню значущість.

Отже, у динаміці людських втрат від війн та катастроф (після приведення ряду до стаціонарного вигляду) спостерігається чітко виражена циклічність, яка має складний, полікомпонентний характер з декількома значущими періодами (10, 5, 3.33, 1.67, 1.11 років). Це свідчить про наявність повторюваних закономірностей у часі, що можуть бути зумовлені різними факторами.

Концепція «життєвого циклу» широко використовується в різних галузях (продукт, організація, проєкт), де вона описує передбачувані стадії розвитку від народження до занепаду або трансформації (наприклад, «запровадження, зростання, зрілість, спад» для продукту).

Рис. 1. Спектральна щільність перетвореного ряду RLN_Victims_Diff_1 за періодами

Коли ми говоримо про «життя циклу» суспільства, держави чи цивілізації, це стає більш складною і метафоричною концепцією в соціології, історії, політології та філософії. Тут немає єдиної загальноприйнятої моделі з фіксованими періодами, як у біології. Проте, багато теорій (наприклад, теорії циклічного розвитку цивілізацій Шпенглера [16], Тойнбі [17] або економічні цикли Кондратьєва) так чи інакше намагаються виявити подібні закономірності.

Виявлені циклічні закономірності можуть бути інтерпретовані як прояви або детермінанти певних фаз у межах ширших «життєвих циклів». Аналіз цих циклів дозволяє не лише встановити їхню періодичність, а й інтегрувати їх у цілісну концепцію еволюції системи, висвітлюючи взаємозв'язок між мікро- та макрорівнями її динаміки.

Наведемо як приклад інтерпретацію виявлених циклів як фаз «життєвого циклу» конфліктів:

1) 10-річний цикл: Це найдовший з виявлених вами циклів. Його можна інтерпретувати як «макро-цикл» відносно серйозних ескалацій або значних змін у глобальному балансі сил, які можуть вести до періодів підвищених втрат. Можливо, це пов'язано з циклами оновлення поколінь політичних еліт,

накопичення ресурсів, технологічних проривів або певних геополітичних зрушень.

2) 5-річний цикл: Може відображати «медіум-цикли», пов'язані з переобранням урядів, зміною політичного курсу, перегрупуванням військових ресурсів або певними економічними фазами, які впливають на інтенсивність конфліктів.

3) 3.33-річний цикл: Цей цикл може бути пов'язаний з більш частими, але менш масштабними «спалахами» конфліктів, або з певними фазами військових кампаній, які мають свій «життєвий цикл» (наростання, пік, спад).

4) 1.67-річний та 1.11-річний цикли: Це «мікро-цикли», які можуть відображати короткострокові фази «життя» окремих конфліктів, операцій, сезонні коливання в бойових діях, або швидку реакцію на локальні чи регіональні події. Їх можна інтерпретувати як фази «активності-паузи», «наростання-згасання» в рамках коротших періодів.

Наведена інтерпретація виходить з наступних припущень: 1) суспільство проходить через певні фази «накопичення напруги», «вибуху» та «стабілізації/відновлення», і ці фази можуть мати певну періодичність; 2) розглядається «життєвий цикл» не суспільства чи держави в цілому, а «життєвий цикл конфлікту/війни/катастрофи» як явища. Тобто, війна як подія має свої стадії розвитку (зародження, ескалація, пік, деескалація, завершення), і ці стадії можуть накладатися одна на одну, створюючи певні хвилі. Також така інтерпретація має ряд обмежень: 1) метафоричний характер, оскільки це інтерпретація, а не пряме відображення біологічного «життєвого циклу», бо суспільство – це не організм у строгому сенсі; 2) неоднозначність причин: спектральний аналіз показує існування циклічності, але не її причини. Прив'язка до «життєвого циклу» – це спроба пояснити, чому ці цикли виникають; 3) диференціювання: цикли виявлені у стаціонарному ряді. Це означає, що вони є внутрішніми закономірностями змін, а не відображенням загального тренду «життя» чи «смерті» цивілізацій, які були б виражені як дуже довгі цикли або тренд у вихідних даних. Якщо б «життєвий цикл» мав період 40 років і більше, він, ймовірно, був би усунутий диференціюванням.

З науково-практичної точки зору, кількісно ідентифіковані цикли та прогнозні моделі можуть стати основою для розробки та вдосконалення систем раннього попередження, а також для формування більш обґрунтованих стратегій управління глобальними ризиками та мінімізації людських втрат.

Таким чином, дане дослідження не лише вирішує актуальну наукову проблему моделювання складних історичних часових рядів, але й відкриває перспективні напрями для подальших інтердисциплінарних досліджень на перетині філософії, економіки, статистики, історії та конфліктології.

Як можна зробити висновок із проведеного аналізу, закордонні та вітчизняні дослідники відзначають, що війни, на жаль, були притаманні всім людським цивілізаціям, що існували й існують на землі. За підрахунками фахівців, починаючи 3600 року до н.е. у світі відбулося приблизно 14600 воєн, унаслідок яких загинуло понад 3 мільярди осіб. (Для порівняння, 2022 року кількість населення земної кулі сягнула за 8 мільярдів).

Прикметно, що ще Томас Гоббс написав у своїй книжці «Левіафан» (1651 р.) про безкінечний страх і небезпеку наглої смерті. А життя людини як самотнє, убоге, осоружне, жорстоке й коротке. Цей стан Гоббс описав під час Громадянської війни в Англії в 40-ві роки XVII століття, який він назвав війною всіх проти всіх. Гоббс ще тоді передбачив, ввівши поняття «Війни» (з великої літери), адже він спостеріг, що Війна виникає коли люди живуть без загальної влади, яка всіх тримала б у страху. Гоббс називав цю спільну владу великим Левіафаном, що зветься Загальним Добром, або Державою – ці три терміни він вважає як синоніми. Гоббс використовує образ Левіафана, великого морського чудовиська, описаного в біблійній книзі Іова, щоб наголосити на потребі держави в потужній владі. Гоббс розумів, що всемогутнього Левіафана боятимуться. Та краще боятися одного Левіафана, ніж усіх.

При цьому, війна створила державу, а держава війну, зазначив американський соціолог Ч. Тіллі. Він сформулював одну з найвідоміших теорій про вплив конкретного структурного фактору – зростання кількості й загрози міжнародних збройних конфліктів – на розбудову держави. Застосувавши цю ідею до Західної Європи в період ранньої нової доби, він припустив, що саме загроза зростання військових конфліктів, яка утворилася після «військової революції» XVII століття, призвела до появи сучасних держав. Військова революція дала багато портативних і потужних озброєнь, нову військову тактику й покращені фортифікації. Згодом з'явилися регулярні армії та посилилась конкуренція між державами.

Суспільствам, у яких довго панував мир, війна здається чимось малоймовірним чи навіть неможливим. Саме так, зокрема, почувалися багато європейців, аж поки не почалася Перша світова війна, що перевернула їхній світ догори дригом. Навіть побіжного погляду на нашу історію достатньо, що її пронизує війна: вона підносить і руйнує режими та імперії, розвиває науку і техніку, змінює соціальну та політичну структуру суспільства.

Циклічність воєн чітко простежується у розгортанні таких довгострокових циклів, що визначають динаміку капіталістичної світ-системи, як кондратьєвські цикли, довгі цикли світової політики, цикли гегемонії. Розгортання воєнно-економічних циклів в історичній ретроспективі та в сучасних умовах зумовлене боротьбою за ресурси, які дозволяють суспільним одиницям або складним суспільним організаціям – переможцям у боротьбі за воєнно-політичне лідерство, домінувати, сформувавши політико-економічну систему панування-експлуатації, яка дозволяє деякий час цивілізації-гегемону успішно розвиватися.

Висновки. Дослідження впливу сучасних військових конфліктів на глобальну економіку дозволяє зробити кілька важливих висновків. Війна в Україні, поряд з іншими геополітичними кризами, які мають циклічний характер своєї динаміки, значно впливає на стабільність світової економіки. Основні наслідки включають енергетичний шок, інфляційні хвилі, продовольчу кризу, порушення ланцюгів постачання, а також зміни в глобальних фінансових ринках. Санкції проти Росії та інших учасників

конфлікту створюють додаткові економічні труднощі як для розвинених, так і для країн, що розвиваються. Соціально-економічні наслідки війни, зокрема вимушена міграція, зростання безробіття та бідності, значно впливають на країни Європи та інші регіони.

Використані джерела

1. Корсунський С. (2023) Як нації відновлюються: досвід Східної Азії / Сергій Корсунський. – Х.: Віват.
2. Подлесна В. (2022) Воєнно-економічні цикли у контексті цивілізаційного розвитку // Економічна теорія. - № 4. – С. 53-68.
3. Макміллан М. (2024) Війна. Як конфлікти формували нас / пер. з англ. Назар Старовойт. – К.: Лабораторія.
4. Richardson, L. F. (1960). *Statistics of Deadly Quarrels*. Pittsburgh: Boxwood Press.
5. Kondratieff, N. D. (1926). Die langen Wellen der Konjunktur. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 56(3), 573-609.
6. Schumpeter, J. A. (1939). *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. McGraw-Hill.
7. Wright, Q. (1942). *A Study of War*. University of Chicago Press.
8. Sorokin, P. A. (1937). *Social and Cultural Dynamics: Vol. 3. Fluctuations of Social Relationships, War, and Revolution*. American Book Company.
9. Pettersson, T., & Öberg, M. (2023). Organized violence, 1989–2022. *Journal of Peace Research*, 60(4), 754–772.
10. Sarkees, M. R., & Wayman, F. W. (2010). *Resort to War: A Data Guide to Inter-State, Extra-State, Intra-State, and Non-State Wars, 1816-2007*. CQ Press.
11. Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
12. Modelski, G. (1987). *Long Cycles in World Politics*. University of Washington Press.
13. Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
14. List of wars by death toll https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_by_death_toll
15. War and Peace <https://ourworldindata.org/war-and-peace>
16. Spengler, O. (1926). *The Decline of the West (Vol. 1: Form and Actuality; Vol. 2: Perspectives of World-History)*. Alfred A. Knopf.
17. Toynbee, A. J. (1934–1961). *A Study of History (Vols. 1–12)*. Oxford University Press.

